

GARANTISMO PENAL E A DEFESA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: O papel do juiz das garantias na salvaguarda dos direitos fundamentais dos indivíduos durante a fase de investigação criminal

CRIMINAL GUARANTEES AND THE DEFENSE OF FUNDAMENTAL RIGHTS: The role of the judge of guarantees in safeguarding the fundamental rights of individuals during the criminal investigation phase

DOI: 10.5281/zenodo.16411529

Originais submetidos: 03/04/2025

Aceito para publicação: 06/06/2025

Alba Cristina Melônio dos Santos
Especialista em Advocacia Criminal
Escola Superior da Advocacia - ESA OAB-MA
E-mail: albamelonio.adv@gmail.com

RESUMO

A entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que introduz o instituto do Juiz das Garantias no Código de Processo Penal brasileiro, desencadeou um debate intenso sobre sua constitucionalidade e suas implicações. Esta pesquisa aborda a relação entre o Garantismo Penal e a defesa dos Direitos Fundamentais, focando na implementação do Juiz das Garantias no contexto jurídico brasileiro. O estudo busca compreender como essa figura, inspirada pelos princípios do Garantismo Penal, exerce um papel fundamental na proteção dos direitos dos acusados durante a fase de investigação criminal. O estudo adota uma metodologia de pesquisa documental e bibliográfica, analisando artigos, teses, legislação, jurisprudência e livros sobre o tema, com destaque para a análise da (in) constitucionalidade do Juiz das Garantias à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal. A pesquisa busca responder à questão central: Como a implementação do Juiz das Garantias, inspirada nos princípios do Garantismo Penal, influencia a salvaguarda dos direitos fundamentais dos indivíduos durante a fase de investigação criminal?

Palavras-chave: direitos fundamentais; Garantismo Penal; juiz das garantias; (In)constitucionalidade.

ABSTRACT

The entry into force of Law Nº. 13.964/2019, which introduces the Institute of the Judge of Guarantees into the Brazilian Code of Criminal Procedure, triggered an intense debate about its constitutionality and its implications. This research addresses the relationship between Criminal Guarantee and the defense of Fundamental Rights, focusing on the implementation of the Guarantee Judge in the Brazilian legal context. The study seeks to

understand how this figure, inspired by the principles of Penal Guarantee, plays a fundamental role in protecting the rights of the accused during the criminal investigation phase. The study adopts a documentary research methodology, analyzing articles, theses, legislation, jurisprudence and books on the subject, with emphasis on the analysis of the (un)constitutionality of the Judge of Guarantees in light of the decision of the Federal Supreme Court. The research seeks to answer the central question: How does the implementation of the Judge of Guarantees, inspired by the principles of Criminal Guarantee, influence the safeguarding of individuals' fundamental rights during the criminal investigation phase?

Keywords: fundamental rights; criminal guarantee; judge of guarantees; (un) constitutionality.

1 INTRODUÇÃO

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que alterou o Código de Processo Penal e criou o instituto do Juiz das Garantias, surgiu uma discussão sobre a constitucionalidade desse instituto e as consequências que podem advir do referido dispositivo legal. Discussão esta que foi parar no Supremo Tribunal Federal – STF, que recentemente proferiu entendimento sobre a questão.

Diante disso, a presente pesquisa se destina a abordar a correlação entre o Garantismo Penal e a defesa dos direitos fundamentais a partir da implementação do Juiz das Garantias no Sistema Jurídico brasileiro. Este tópico de pesquisa busca compreender como a figura do Juiz das Garantias, inspirada nos princípios do Garantismo Penal, desempenha um papel crucial na proteção dos direitos dos acusados durante uma fase de investigação criminal.

Em um contexto em que a defesa dos direitos individuais e a preservação do devido processo legal são de importância primordial, esta pesquisa visa contribuir para uma compreensão mais profunda dos impactos dessa reforma nas práticas judiciais e na proteção dos cidadãos, bem como examinar os desafios e as oportunidades que essa mudança traz para o sistema de justiça do Brasil.

Como objetivos específicos pretende-se: examinar os aspectos conceituais e gerais dos direitos fundamentais; analisar a teoria do Garantismo Penal e sua relevância no sistema de justiça brasileiro, destacando sua relação com a proteção dos direitos fundamentais; e verificar, à luz do STF, a (in) constitucionalidade do juiz das garantias. Para a consecução dos objetivos estabelecidos, dividiu-se a pesquisa em três partes.

A primeira seção do desenvolvimento será dedicada ao estudo dos direitos fundamentais, seu processo de reconhecimento ao longo da história da humanidade, bem como seus aspectos conceituais e principiológicos. A segunda seção abordará os

aspectos conceituais e gerais do Garantismo Penal com destaque para a teoria de Luigi Ferrajoli e uma análise crítica do Garantismo hiperbólico monocular. A última seção do desenvolvimento será destinada ao estudo do juiz das garantias, sua coerência com a teoria garantista e sua importância para a proteção dos direitos fundamentais dos acusados.

A metodologia utilizada no presente estudo é a pesquisa documental e bibliográfica, por meio da análise de artigos, teses, legislação, jurisprudência e livros sobre o tema. Em especial, no que concerne à análise sobre a (in) constitucionalidade do juiz das garantias, pretende-se examinar a decisão do Supremo Tribunal Federal e suas repercussões. Tudo isso com vistas a solucionar a problemática proposta, qual seja: como a implementação do Juiz das Garantias, inspirada nos princípios do Garantismo Penal, influencia a salvaguarda dos direitos fundamentais dos indivíduos durante a fase de investigação criminal?

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS: CONCEITOS, DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS

Essencialmente, os direitos fundamentais consubstanciam os valores universais do homem, representando verdadeiras garantias perante o poder do Estado e assumindo grande relevância para a consolidação de um Estado Democrático de Direito. Essa relevância é corroborada pelo reconhecimento que os direitos fundamentais assumem na Constituição Federal de 1988, que representa um marco jurídico da transição para o Regime Democrático (Piovesan, 2013). Inclusive, já em seu preâmbulo, a Carta Maior cita alguns desses direitos como segurança, liberdade, igualdade e bem-estar (Brasil, 1988). Tudo isso com vistas a ancorar a paz social e a preservação da ordem.

Nesse sentido, Bernardo Gonçalves Fernandes (2020, p. 362) explica que a doutrina brasileira, seguindo a tradição alemã, faz referência aos direitos fundamentais como sendo ao mesmo tempo direitos subjetivos, porque outorgam aos seus titulares o direito de impor interesses pessoais em face do Estado, e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva, porque formam a base do ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito.

Uma série de expressões são utilizadas para se referir aos direitos fundamentais: direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, direitos e garantias individuais, direitos e liberdades constitucionais, direitos do homem, direitos humanos fundamentais, dentre outros (Sarlet, 2012). Esses direitos se destinam a todos, independentemente de cor, raça, sexo, idade, origem ou classe social. Apesar da nomenclatura direitos humanos ser largamente utilizada, Flávio Martins (2022) esclarece que os direitos humanos são aqueles que encontram previsão em tratados e outros

documentos internacionais, resguardando a pessoa humana dos excessos do Estado ou de outras pessoas, obrigando o Estado a cumprir prestações mínimas. Já os direitos fundamentais também são direcionados à pessoa humana, mas foram incorporados ao ordenamento jurídico de um país.

Falou-se acima, que os direitos fundamentais consolidam o Estado Democrático de Direito. Essa função democratizadora que esses direitos desempenham se justifica pelo favorecimento da participação das pessoas nos processos decisórios e pela proteção que eles proporcionam ao exercício da cidadania. A garantia desses direitos servem como medida da democracia em um país. Assim, quanto maior a expansão desses direitos, maior o nível democrático (Cunha Júnior, 2012).

No que concerne ao processo de reconhecimento dos direitos fundamentais, ele está estritamente relacionado aos aspectos sociais e históricos da humanidade. Aliás, as dimensões dos direitos fundamentais estão relacionadas com os momentos históricos da humanidade. Na verdade, as dimensões dos direitos fundamentais são uma comprovação da mutabilidade histórica (Sarlet, 2012). O autor explica que as três primeiras dimensões dos direitos fundamentais estão embasadas nos ideais da Revolução Francesa e estão expressos no preâmbulo da Constituição Federal de 1988.

De acordo com Barroso (2010), estão inseridos na primeira dimensão dos direitos fundamentais os direitos individuais voltados à proteção das pessoas em face do poder do Estado, bem como os direitos políticos que estão relacionados com a participação política e à nacionalidade. A abordagem do autor destaca a importância da segurança dos cidadãos perante o Estado, sublinhando a dimensão individual e política desses direitos fundamentais. Esta abordagem contribui para uma compreensão mais abrangente das bases que sustentam a proteção dos direitos no contexto legal e político.

Martins (2022) leciona que os direitos de primeira dimensão impõem ao Estado o dever principal de não fazer, de não agir, de não interferir na liberdade pública do indivíduo. O ensino de Martins ressalta a natureza dos direitos de primeira dimensão, os quais impõem ao Estado o dever primordial de abster-se, de não intervir na liberdade pública do indivíduo. É a partir dessa dimensão que o Estado se vê limitado em tirar a vida ou a propriedade de um indivíduo. Por isso, Paulo Bonavides (2001) se refere aos direitos de primeira geração como sendo direitos de *status negativus*. Corroborando com a ideia de limitação das ações estatais, caracterizando esses direitos pelo que o Estado não deve fazer na relação com os cidadãos.

Quanto aos direitos de segunda dimensão, Barroso (2010) afirma que estes são direitos de prestações positivas e incluem os direitos sociais – dentre os quais se incluem os direitos trabalhistas e relacionados à saúde e à seguridade social – econômicos e culturais. De acordo com Uadi Lammego Bulos (2015), esses direitos visam

assegurar o bem-estar e a igualdade e impõe ao Estado o dever de cumprir uma prestação positiva para que faça algo de natureza social a favor do homem.

Os direitos de terceira dimensão são, nas lições de Martins (2022), direitos metaindividuais, ou transindividuais, ou seja, direitos cuja titularidade pertence a uma coletividade determinável ou indeterminável de pessoas. O autor traz como exemplo o art. 225 da Constituição Federal no qual "Todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida [...]" (Brasil, 1988). São direitos caracterizados por alto índice de humanismo e universalidade, que abordam questões como comunicação, paz, desenvolvimento e o patrimônio comum da humanidade (Bonavides, 2015).

Alguns doutrinadores mencionam uma quarta, quinta e sexta geração de direitos. A quarta geração inclui os direitos decorrentes dos avanços tecnológicos, relacionados à genética, ao biodireito e à biotecnologia. Há entendimentos diferentes no que diz respeito aos direitos que integram essa dimensão. Parte da doutrina inclui como direito de quarta dimensão os direitos decorrentes da democracia, da informação e do pluralismo (Martins, 2022).

Já a existência de uma quinta geração é defendida Paulo Bonavides (2015). Essa dimensão trata de direitos relacionados à defesa da paz e aos desafios causados pela tecnologia, informação, ciberespaço, internet e da realidade virtual. De modo geral, os direitos fundamentais estão destinados à proteção da dignidade humana em todas as suas dimensões. Para isso, é de compreender que esses direitos se apresentem com características polifacetadas, ou seja, apresenta múltiplas faces, o que se justifica visto que os direitos fundamentais apresentam conteúdo concreto diferente a depender do Estado e do momento histórico, bem como em razão dos diversos fatores culturais e históricos de cada povo (Martins, 2022).

Como consequência do seu processo de reconhecimento ao longo da história em partes diferentes do mundo, esses direitos vão apresentar características diversas e que podem variar de um autor para o outro. Sem pretensão de esgotar todas as características existentes na doutrina, apresenta-se um rol de características elencados pela maioria dos autores, à saber: historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência e irrenunciabilidade (Araújo; Nunes Júnior, 2005).

A primeira característica, a historicidade, está relacionada com o próprio processo de reconhecimento dos direitos fundamentais. Não houve um momento específico no qual todos os direitos fundamentais foram reconhecidos. Ao contrário, eles foram acompanhando a evolução das sociedades, surgindo e aos poucos sendo positivados pelos ordenamentos jurídicos (Martins, 2022). Essa perspectiva ressalta a adaptabilidade e a resposta dinâmica desses direitos às mudanças sociais, à medida que

emergem e são gradualmente incorporadas nos ordenamentos jurídicos. A compreensão da historicidade dos direitos fundamentais é essencial para refletir sua contextualização e a interação intrínseca com o progresso social, consolidando a noção de que são produtos da trajetória histórica das sociedades.

De acordo com Fernandes (2020, p. 386), os direitos fundamentais são resultado de "um processo de afirmação que envolve antecedentes, evolução, reconhecimento, constitucionalização e até mesmo universalização". Tal afirmação deixa claro que os direitos fundamentais não são simplesmente dados, mas sim o produto de um complexo processo de afirmação. Esse processo envolve uma série de etapas, começando pelos antecedentes históricos que moldam a concepção desses direitos. Uma evolução gradual ao longo do tempo é essencial, refletindo as mudanças na sociedade e nas percepções sobre os direitos individuais. O reconhecimento oficial ocorre quando esses direitos são positivados em documentos legais, muitas vezes alcançando seu auge na constitucionalização, quando são incorporados à lei fundamental de um país. A universalização aponta para a aspiração de que esses direitos sejam reconhecidos e respeitados na escala global. Assim, os direitos fundamentais não são estáticos, mas sim dinâmicos, refletindo um processo contínuo de desenvolvimento e afirmação.

Quanto à característica da universalidade, os direitos fundamentais são direito de todos e não apenas de um indivíduo ou de um grupo específico. Acerca dessa característica, Bobbio (2004) explica que após a Declaração Universal de Direitos Humanos trouxe a certeza histórica de que a humanidade, em sua totalidade, partilha alguns valores comuns, fazendo com que seja possível crer na universalidade dos direitos fundamentais. Nesse sentido:

[...] reconhece-se como seu titular toda a coletividade jurídica, garantindo assim um sistema de igualdade na distribuição dos direitos fundamentais que não comporta discriminação de qualquer espécie. Porém, é mister salientar que nem todos os direitos são dotados de universalidade. Um exemplo são os direitos trabalhistas atinentes apenas aos trabalhadores (Fernandes, 2020, p. 385).

Em que pese concordar com a característica da universalidade dos direitos fundamentais, o autor destaca que alguns direitos fundamentais não são dotados de universalidade, pois estão destinados a determinados grupos, como no caso dos direitos trabalhistas.

No que tange à limitabilidade, esta se relaciona com o fato de que os direitos fundamentais não são direitos absolutos. Isso significa que, havendo conflito entre dois ou mais direitos fundamentais, estes serão relativizados. Algumas dessas limitações estão previstas de maneira expressa no texto constitucional, como no art. 5º, inciso XIII, que assegura o livre exercício de qualquer profissão, mas prevê a possibilidade de limitação

desse direito por lei em determinados casos (Martins, 2022). Outro exemplo é o direito à liberdade de expressão que pode ser limitado em razão do direito à privacidade.

A concorrência também é uma característica dos direitos fundamentais. Eles são concorrentes, porque são passíveis de acumulação por um mesmo indivíduo. Mendes e Branco (2013) lecionam que a concorrência de direitos fundamentais ocorre quando certas situações ou condutas podem ser subsumidas no âmbito de proteção de diversos direitos fundamentais. Em outras palavras, os direitos fundamentais podem ser exercidos de forma simultânea. Por exemplo, o direito à informação pode ser exercido de forma simultânea com o direito de opinião.

A irrenunciabilidade também é uma característica dos direitos fundamentais e indica que os seus titulares não podem deles dispor, sendo inegociáveis, intransferíveis e inalienáveis. Isso ocorre porque os direitos fundamentais não possuem conteúdo econômico patrimonial. Portanto, não podem ser vendidos, alienados ou comercializados (Martins, 2022). Todavia, Araújo e Nunes Júnior (2005) explicam que é possível que esses direitos deixem de ser usufruídos temporariamente. Araújo e Nunes Júnior (2005) destacam que o rol de direitos fundamentais não é fechado, uma vez que esses direitos evoluem junto com a história humana, de modo que novos direitos podem vir a ser reconhecidos como direitos fundamentais.

Vale dizer que o estudo dos direitos fundamentais é essencial ao se tratar sobre Garantismo Penal, haja vista o Direito Penal ser um meio de controle social por excelência utilizado pelo Estado para efetivação dos direitos previstos na Constituição Federal de 1988. Nessa inteligência, o Direito Penal e os direitos fundamentais estão intimamente relacionados.

3 A TEORIA DO GARANTISMO PENAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: ASPECTOS CONCEITUAIS E PRINCIOLOGIA

Garantismo, sob o prisma etimológico, significa "garantir", "assegurar", "tornar seguro", "tutelar", "afiançar". Ao trazer essa expressão para o cenário jurídico, seu significado não se desvirtua tanto, tendo em vista que o Garantismo se destina, justamente, à tutela dos direitos e deveres individuais e coletivos (Jesus, 2018).

Apesar de parecer de fácil compreensão, sob o ponto de vista teórico não é tão simples compreender o núcleo normativo do Garantismo, o que fez com que Ferrajoli (2014), na tentativa de assimilar melhor essa teoria se utilizasse de um artifício inteligente para amenizar essa dificuldade. Ele analisou três sentidos diferentes da expressão "Garantismo", quais sejam: o Garantismo enquanto uma filosofia política, o Garantismo como uma teoria do direito e enquanto teoria normativa do direito.

No Garantismo enquanto teoria do direito, a validade e a efetividade das normas são consideradas categorias distintas entre si, pois a expressão Garantismo faz uma correlação entre elas e o "ser" e o "dever ser" no direito. De modo que os modelos normativos garantistas entram em conflito com as práticas operacionais que possuem natureza antigarantistas (Ferrajoli, 2014, p. 683). Enquanto teoria normativa do direito, o Garantismo é, nas Constituições, "um parâmetro de racionalidade, de justiça e de legitimidade" (Ferrajoli, 2014, P. 683), mas na prática esse parâmetro não é atendido diante da legislação penal ordinária, diante da jurisdição ou das práticas administrativas e policiais.

A análise do Garantismo enquanto filosofia política retrata uma doutrina que separa direito e moral, validade e justiça, ponto de vista interno e externo, o ser e o dever ser do direito. Com base nessa separação, essa teoria assume um ponto de vista externo, visão própria do pensamento iluminista. De acordo com Ferrajoli (2014, p. 684), essa visão externa é "o pressuposto de toda a doutrina democrática dos poderes do Estado, e não só dos poderes penais".

Essa separação analítica é importante para evitar, por exemplo, uma abordagem interna em uma área caracterizada pela visão externa. Como no caso da abordagem política do Garantismo que é considerada uma visão externa sendo aplicada na seara jurídica, que adota uma visão interna. A visão política interferiria no juízo de juridicidade caso não houvesse essa separação teórica (Rabelo, 2020, p. 17). Ramos e Chaves (2020) explicam que Ferrajoli não cunhou a expressão Garantismo, mas o alcance do termo se consolidou como resultado das produções acadêmicas do autor, em especial com a publicação, em 1989, do livro *Direito e razão: teoria do Garantismo Penal*, cuja versão traduzida foi lançada no Brasil em 2002.

O Garantismo Penal bebe da fonte iluminista no que concerne à separação entre direito e moral. Isso significa que o direito não reproduz e nem tem a pretensão de reproduzir ditames morais ou valores ético-políticos. A teoria jurídica garantista de Ferrajoli caracteriza-se por uma normatividade forte, na qual os princípios constitucionais funcionam como regras que vedam lesões a direitos ou impõem prestações, reforçando o positivismo jurídico (Ramos; Chaves, 2020).

Em que pese o Garantismo Penal defendido por Ferrajoli e consolidado por ele ter como premissa a proteção de direitos fundamentais, evitando a violação de direitos e garantias a pretexto de se fazer justiça, há muitas interpretações deturpadoras da teoria Ferrajoliana. Ana Cláudia Pinho (2020) chama a atenção para o fato de que essas deturpações não são exclusividade de autores brasileiros. A autora menciona o alerta que Dario Ippolito faz sobre a deturpação da expressão Garantismo em sua obra intitulada "*Lo spirito del Garantismo*". Segundo ele, é uma palavra degradada, desfigurada por abuso,

que tem despertado suspeita e intolerância, dentre outras coisas (Ippolito, 2016, p. 3 *apud* Pinho, 2020). Não obstante o reconhecimento da recepção da teoria do Garantismo de Ferrajoli no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no âmbito do direito penal e do direito processual penal, vale dizer que esta teoria não tem sido interpretada tal e qual foi pensada. Isso se justifica pela estigmatização que a expressão garantista carrega consigo. Essa visão deturpada tem permeado o senso comum jurídico, levando a equivocada interpretação do Garantismo como sinônimo de impunidade. Sobre o tema:

O de maior expressividade, possivelmente, é o nivelamento da expressão Garantismo à pecha de defesa da impunidade. Isso se traduz de modo muito enfático a partir do que enunciam movimentos político-criminais de índole repressiva, que atribuem ao Garantismo a finalidade de assegurar a impunidade de indivíduos a quem se imputa a prática de crimes (Pinho, Albuquerque; Sales, 2019, p. 173).

A defesa da impunidade não se coaduna com a teoria garantista, tampouco tem com ela qualquer relação. Trata-se de garantir o respeito aos direitos fundamentais ao mesmo tempo em que se assegura a aplicação do ordenamento jurídico vigente, inclusive no que tange a aplicação das penalidades.

No mesmo sentido, Fischer (2009) destaca que a forma como o Garantismo é compreendido no Brasil é equivocada. A esse modo equivocado de compreender o Garantismo Fischer denominou de Garantismo Penal hiperbólico monocular e Magalhães (2010, p. 215) denominou de "Garantismo autista", expressão notadamente pejorativa à pessoa com transtorno do espectro autista. A autora explica que tais termos se referem a visão estreita dos intérpretes do Garantismo de Ferrajoli face do amplo espectro de direitos que fundamentam o Garantismo Penal.

Pinho (2019) traz diversas críticas sobre a visão simplista da teoria de Ferrajoli. Essa visão tem, segundo ela, resultado em inúmeras críticas infundadas, denotando o desconhecimento dessa teoria. A autora menciona, inclusive, que as críticas têm desviado da teoria e incidindo sobre o autor. Essa preocupação da autora é ratificada pela vasta produção acadêmica sobre o assunto.

A exemplo disso, recentemente, Luiz Knoll Júnior (2023) propôs uma análise comparativa entre o Garantismo monocular e o Garantismo binocular. Segundo ele, o Garantismo binocular não afasta o réu dos seus direitos, mas ampara também a vítima. Ainda de acordo com Knoll, o Garantismo Penal Hiperbólico Monocular apenas enfatiza os direitos dos acusados. Ora, a Garantismo Penal Hiperbólico Monocular foi uma expressão cunhada por Fischer – essa é uma informação confirmada pelo próprio Knoll – e ela é utilizada para descrever um equívoco na interpretação da Teoria de Ferrajoli e não a teoria do Garantismo propriamente dita. É somente uma crítica à visão simplista, que resume uma teoria tão rica a uma tentativa de promoção da impunidade. Falar em Garantismo binocular quando há uma teoria – a de Ferrajoli – que propõe uma interpretação tão ampla

da legislação é confirmar a preocupação de Pinho com o desvirtuamento da teoria garantista.

Knoll Júnior (2023, p. 39) ainda afirma que a adoção do modelo garantista hiperbólico monocular “além de não se coadunar com o modelo garantista integral formulado por Ferrajoli na década de 70, traz consequências perniciosas para a vítima, para a atividade policial e para a sociedade, que sofre com descalabro da insegurança jurídica”.

Ocorre que o Garantismo Penal hiperbólico monocular não é um modelo, mas uma interpretação equivocada do modelo de Ferrajoli. Em segundo lugar, diferentemente do que afirma Knoll, o Garantismo integral não é uma teoria de Ferrajoli. O Garantismo integral é uma doutrina que objetiva o esvaziamento das garantias processuais penais do acusado e busca fundamento na própria teoria do Garantismo Penal de Ferrajoli, mas nada tem a ver com o Garantismo jurídico (Parise; Barbosa, 2018).

O Garantismo Penal hiperbólico monocular encontra fundamento em uma argumentação moral que obscurece a análise jurídica do Garantismo Penal. Abordagem, aliás, muito perigosa, uma vez que defende a punibilidade a qualquer preço, como se a pena tivesse um fim em si mesma. Tal visão acena na construção de um Estado com poder desmedido, o que a história já demonstrou ser extremamente perigoso. As regras jurídicas existem para resguardar direitos e limitar o poder estatal para que não atentem contra esses direitos:

A ideia de que os poderes precisam ser limitados por regras jurídicas aptas a resguardar a liberdade dos cidadãos aponta para uma determinada forma de direito, a saber, um direito constituído por regras de comando claras, precisas e administradas sem recurso a argumentação moral (Rabelo, 2020, p. 157).

Nessa cognição, o Garantismo Penal trata-se de uma teoria jurídica que visa dar maior efetividade às normas do ordenamento jurídico com a tutela dos direitos fundamentais. A necessidade dessa proteção se justifica pelo próprio histórico de excessos do poder do estado e se fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal de 1988 e que representa um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Esse princípio se reflete no Direito Penal Garantista, uma vez que o Garantismo se destina à proteção de bens jurídicos e à limitação do poder do estado, por intermédio das garantias constitucionais.

Nesse sentido, Machado (2018) leciona que a teoria garantista exige a interpretação do texto legal e a sua aplicação nos moldes da Constituição Federal. Pois tal postura se faz absolutamente necessária para conter os espaços normativos de emergência ou de exceção construídos. O autor acrescenta que o princípio da dignidade

da pessoa humana e os direitos fundamentais nele consubstanciados são a base do ideal garantista, tendo em vista que a democracia material não é suficientemente capaz de conferir legitimação ao Estado. No que concerne aos princípios norteadores do Garantismo Penal, Lanna (2022) elenca aqueles encontrados na obra de Ferrajoli. Dentre os quais se encontra o princípio da retributividade, também denominado princípio da consequentialidade da pena em relação ao delito, pelo qual não haverá pena sem crime; o princípio da legalidade, consubstanciado na própria Constituição Federal, que estabelece o axioma de que não há crime sem lei que o defina previamente como tal; o princípio da necessidade ou da economia do direito penal, pelo qual não haverá lei sem que haja necessidade. O autor menciona ainda o princípio da lesividade ou ofensividade, que requer, como pré-requisito para aferição da necessidade, a ocorrência de ofensa a bem jurídico; o princípio da materialidade, pelo qual não há ofensa a bem jurídico sem ação; o princípio da culpabilidade ou responsabilidade pessoal que estabelece não haver ação sem culpa.

Há ainda os princípios da jurisdicionalidade no sentido lato ou estrito, que exige processo para que haja culpa; o princípio acusatório, que requer uma acusação para que haja processo; o princípio do ônus da prova, uma vez que não há acusação sem prova; e o princípio do contraditório, já que não há prova sem defesa (Lanna, 2022).

A Constituição Federal de 1988 traz consigo um leque de direitos e garantias fundamentais expressos e implícitos, mas a visão hiperbólico monocular do Garantismo se limita aos direitos de liberdade e de proteção do acusado, como se a rica teoria esmiuçada em centenas de páginas de Ferrajoli pudesse ser resumida de maneira tão simplista.

Convém lembrar que a Constituição Federal de 1988 resulta de um período autoritário no qual houve a supressão de direitos da população brasileira. Assim, no processo de redemocratização, é notória a necessidade do constituinte originário em assegurar tantos direitos no texto constitucional. O próprio preâmbulo, não obstante desprovido de força normativa, traz os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a justiça, dentre outros, como valores supremos da sociedade brasileira, além de trazer a instituição de um Estado Democrático de Direito como um objetivo (Brasil, 1988).

A teoria do Garantismo Penal vem com o objetivo de adequar o Direito Penal aos valores constitucionalmente protegidos, combatendo o juspositivismo na medida em que vincula o legislador à obediência aos princípios constitucionais. Essa teoria propõe uma análise crítica das garantias e a aplicação da lei à luz delas. A aplicabilidade da lei apenas na estrita previsão normativa é temerária, na medida em que se corre o risco de

não se adequar a norma à realidade social. Os princípios balizam o texto legal, impondo limites à atuação estatal.

Considerando a teoria do Garantismo Penal em Ferrajoli e o teor do texto constitucional brasileiro, resta evidente que a Constituição Federal de 1988 é garantista, haja vista trazer em seu bojo princípios norteadores e a observância aos direitos fundamentais. Seus pilares estão profundamente assentados nos princípios ordenadores de um Estado Social e Democrático de Direito.

4 O JUIZ DAS GARANTIAS E O GARANTISMO PENAL

O sistema de justiça criminal é uma parte vital do Estado de Direito, destinado a garantir que os cidadãos sejam tratados de acordo com os princípios fundamentais de justiça e equidade (Comar, 2022). Tal afirmação destaca a importância dessa estrutura na preservação dos princípios fundamentais de justiça e equidade para todos os cidadãos. Essa perspectiva sublinha a função crucial do sistema jurídico em garantir que os processos legais se desenvolvam de maneira justa e imparcial, promovendo a confiança da sociedade no cumprimento das leis.

Na busca por assegurar os princípios fundamentais, a discussão em torno do Garantismo Penal tem encontrado alguns pontos de tensão de natureza filosófica, jurídica e política, como a necessidade de se estabelecer critérios de limitação à decisão penal (Pinho, 2011). Essa reflexão ressalta a complexidade inerente à aplicação do Garantismo Penal e os dilemas enfrentados na reconciliação entre a proteção dos direitos individuais e a eficácia do sistema legal.

No contexto brasileiro, a introdução do Juiz das Garantias representa uma mudança significativa na maneira como o sistema de justiça lida com os casos criminais, uma vez que tem como premissa aprimorar a imparcialidade, a transparência e a proteção dos direitos dos acusados. Esta seção explorará o papel do Juiz das Garantias e sua relação com o Garantismo Penal, fornecendo uma visão geral das implicações dessa reforma no sistema de justiça brasileiro, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do juiz das garantias no processo penal brasileiro.

De acordo com Garcia (2014), ainda que ao final do processo o acusado seja absolvido, é fato que no decorrer dele o acusado padece, suportando várias formas de desprezo social e vergonha, senão violências. Nesse contexto, a investigação preliminar tem dupla função: a primeira é minimizar o risco de acusações inúteis, temerárias e caluniosas e a segunda é evitar o ônus que tais acusações podem ocasionar para a justiça penal sem qualquer benefício. Dessa forma, a fase investigatória, em que

pese representar uma garantia em face das acusações infundadas, pode, por outro lado, consubstanciar violações às garantias fundamentais do investigado

O Juiz das Garantias é um conceito que foi introduzido no Brasil por meio da Lei nº 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime. De acordo com essa lei, o Juiz das Garantias é responsável por supervisionar a fase de investigação criminal e garantir que os direitos fundamentais dos suspeitos sejam respeitados. O objetivo principal é separar a função de julgar da função de condução à investigação, diminuindo assim o risco de parcialidade e garantindo a imparcialidade do processo (Brasil, 2019).

O Juiz das Garantias desempenha um papel crucial na proteção dos direitos individuais dos acusados (Comar, 2022), como o direito a um julgamento justo, o direito ao silêncio e o direito de não ser submetido a tratamento cruel ou degradante. Tendo em vista que o Garantismo Penal é uma teoria jurídica que se concentra na proteção dos direitos individuais e na limitação do poder do Estado no processo penal, no contexto do Garantismo Penal, o Juiz das Garantias desempenha um papel importante, pois atua como um contrapeso ao poder do Estado. Ao supervisionar a fase de investigação, o Juiz das Garantias pode intervir se houver exposição dos direitos dos suspeitos, garantindo assim que o processo penal seja prorrogado de acordo com os princípios do Garantismo.

Além de instituir um juiz específico para a fase investigatória, a lei traz diversos prazos e atribuições, de modo que as discussões sobre a constitucionalidade, incide sobre determinados capítulos da referida lei e chegou ao STF nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento dessas ações, que discutem as alterações no Código de Processo Penal (CPP) que instituíram o juiz das garantias e já se pronunciou sobre alguns desses dispositivos em um julgamento parcial do processo. Essas ações pedem a alteração de diversos artigos, além de pedir a inserção de artigos novos (Alves; Amaral e Souza, 2021).

Foram os artigos 3-A e 3-B que sugeriram uma perspectiva inicial sobre esse novo conceito no sistema legal. O primeiro artigo estabelece a divisão do processo penal em duas fases distintas: a investigativa e a processual, cada uma exigindo a atuação de um juiz competente. O segundo artigo delinea as competências gerais atribuídas ao Juiz das Garantias:

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: (BRASIL, 1941).

Esse instituto estabelece a designação de um juiz especializado para operar durante a fase investigatória, antes da apresentação da denúncia, com o propósito de proteger a legalidade das investigações criminais e garantir os direitos individuais do investigado. Em outras palavras, a intenção é contar com um juiz dedicado exclusivamente à análise dos direitos do investigado, uma vez que se acredita que um único juiz concorrente tanto na fase investigatória quanto na fase processual poderia ter sua imparcialidade questionada.

Através da introdução do Juiz de Garantias, a legislação estabelece uma clara distinção entre as funções desempenhadas pelo Poder Judiciário nas fases processual e investigativa. Isso significa que o juiz que atua na fase processual deve manter uma distância significativa da investigação preliminar e atuar principalmente como um guardião dos princípios legais. A responsabilidade principal deste é dirigir o controle formal das prisões em flagrante e autorizar medidas restritivas de direitos (Alves; Amaral e Souza, 2021).

São quatro ADIs questionando a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 13.964/2019. Precisamente na ADI 6.298/2019 (Brasil, 2019) alegou-se a inconstitucionalidade:

- i. dos dispositivos que impõem a eficácia imediata da lei. Isso porque a lei é geral e de eficácia contida, cuja plenitude depende das leis de organização judiciária;
- ii. da criação do juiz das garantias, com base no art. 93, caput, da Constituição Federal, que atribui ao STF a competência para dispor sobre o estatuto da magistratura;
- iii. dos dispositivos que criam o juiz das garantias, por violarem o princípio do juiz natural.

No que concerne a análise da constitucionalidade do caput do art. 3-B, aquele que institui o juiz das garantias, eis o posicionamento do STF, no julgamento da ADI 6.298 (BRASIL, 2023):

“[...]Por **maioria**, declarar a constitucionalidade do caput do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, e **por unanimidade** fixar o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do julgamento, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo 12 (doze) meses, devendo a devida justificativa ser apresentada em procedimento realizado junto ao Conselho Nacional de Justiça, vencido, apenas quanto à inconstitucionalidade formal, o Relator, que entendia competir às leis de organização judiciária sua instituição;[...]”

A Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade do dispositivo e estabeleceu prazo para que as medidas legislativas e administrativas para adequação sejam providenciadas.

De acordo com o colegiado, as diretrizes introduzidas pelo Pacote Anticrime (Lei 13964/2019) representam uma escolha legítima feita pelo Congresso Nacional com o objetivo de garantir a imparcialidade no sistema de persecução penal. A interpretação predominante foi que, dado que essa norma diz respeito ao processo penal, não ocorre violação da prerrogativa de auto-organização dos tribunais, uma vez que somente a União possui a competência para legislar sobre a matéria (BRASIL, 2023).

Conforme as disposições recentemente renovadas, o Juiz das Garantias terá responsabilidade exclusiva durante a etapa do inquérito policial. Sua função será supervisionar a legalidade da investigação criminal e garantir os direitos individuais dos suspeitos. Após a apresentação da denúncia, a responsabilidade passa ao juiz de instrução.

A Corte Suprema decidiu que o acesso ao cargo de juiz das garantias se dará em observância às normas de organização judiciária dos entes federativos, com base em critérios objetivos e estabeleceu um período de até 90 (noventa) dias, a partir da divulgação da ata de julgamento, no qual os representantes do Ministério Público deverão enviar, sob risco de nulidade, todos os Procedimentos de Investigação Criminal (PIC) e outras investigações criminais, independentemente de sua nomenclatura, ao juiz competente, mesmo que o juiz das garantias ainda não tenha sido implementado na jurisdição correspondente (BRASIL, 2023).

Essa decisão, ainda que parcial, traz consequências benéficas e maléficas. Do ponto de vista dos benefícios, a implementação desse sistema vai possibilitar o controle judicial desde a fase inicial da persecução penal, assegurando a legalidade das medidas cautelares, bem como a observância dos direitos fundamentais do investigado e a imparcialidade do juiz da instrução.

Por outro lado, como consequências maléficas da adoção deste sistema, tem-se o impacto na estrutura e funcionamento da administração pública e conseqüentemente na prestação jurisdicional aos administrados. Em primeiro lugar, a implementação dessa reforma decorre uma reorganização significativa do sistema judicial, incluindo a nomeação de juizes adicionais para destacar o papel de Juiz das Garantias. Isso gerou preocupações sobre o aumento dos custos e a capacidade do sistema de lidar com a nova estrutura (Brasil, 2019).

Além disso, a divisão de responsabilidades entre o Juiz das Garantias e o Juiz de Instrução levantou questões práticas sobre como coordenar efetivamente a

investigação e o julgamento. Também houve debates sobre a necessidade de treinar juízes para desempenhar o papel de Juiz das Garantias e garantir que compreendam completamente os princípios do Garantismo Penal (Brasil, 2019).

A introdução deste instrumento garantidor no Brasil tem sido objeto de debates acalorados e opiniões divergentes. Os defensores argumentam que essa reforma é essencial para garantir a proteção dos direitos individuais e a imparcialidade do processo penal. Eles acreditam que o Juiz das Garantias desempenha um papel de destaque na promoção do Estado de Direito e na prevenção de abusos por parte do Estado (Comar, 2022).

No entanto, os críticos levantam preocupações sobre a eficácia e os custos dessa reforma. Alguns argumentam que a implementação do Juiz das Garantias pode sobrecarregar ainda mais um sistema de justiça já sobrecarregado e resultar em atrasos nos processos criminais (Gil, 2022). Outras questionam se essa separação de funções é realmente necessária, argumentando que o sistema existente já oferece proteção suficiente aos direitos dos acusados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Garantismo Penal e a figura do Juiz das Garantias representam dois pilares fundamentais no contexto do sistema de justiça criminal. Ambos têm como objetivo central a proteção dos direitos individuais e a limitação do poder do Estado, garantindo que o processo penal seja prorrogado de acordo com os princípios do devido processo legal.

A discussão em torno da Lei nº 13.964/2019 no judiciário concentrou-se muito mais nas questões em torno de sua operacionalização e as alegações de inconstitucionalidade foram predominantemente relacionados à questões de competência. Com a declaração de inconstitucionalidade pontuais relativas à alguns prazos e procedimentos específicos.

Apesar disso, a divergência acerca constitucionalidade da implementação do instituto em si está superada pela Corte Suprema, que entendeu ser constitucional. Assim como os benefícios no que se refere à proteção dos direitos fundamentais, ao controle judicial desde a fase inicial da persecução penal, à promoção da legalidade das medidas cautelares e à imparcialidade do juiz da instrução são notáveis.

Ficou claro também que a implementação do Juiz das Garantias não é desprovida de desafios. Existem questões relevantes sobre a potencial sobrecarga do sistema judicial, os aumentos dos custos no judiciário, a necessidade de capacitar magistrados para assumir esse novo papel e as possíveis extensões nos procedimentos

criminais. Além disso, a harmonização do Juiz das Garantias com outras reformas no sistema de justiça e a busca por um equilíbrio adequado entre a busca da verdade e a salvaguarda dos direitos individuais permanece como temas em constante debate.

Diante disso, a implementação do Juiz das Garantias não é apenas uma questão de teoria jurídica, mas também uma transformação prática no sistema de justiça criminal. Posto que requer a reorganização das estruturas judiciais e a nomeação de juízes adicionais para definir esse novo papel. Isso pode gerar desafios logísticos e financeiros, mas o benefício de garantir um processo penal mais justo e imparcial compensa essas dificuldades.

Além disso, o Juiz das Garantias não apenas protege os direitos dos acusados, mas também fortalece a confiança do público no sistema de justiça. A transparência e a imparcialidade são essenciais para que a sociedade acredite na justiça e aceite as decisões judiciais. O Juiz das Garantias desempenha um papel vital nesse sentido.

REFERÊNCIAS

ALVES, Lucas Mangolin; AMARAL, Sérgio Tibiriça; SOUZA, Marcelo Agamenon Goes de. Análise da constitucionalidade do juiz de garantias. **Revista de Estudos Jurídicos UNESP**, a. 25, n. 41, 2021. Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/3268-Texto%20do%20artigo-14201-1-10-20230622.pdf. Acesso em: 06 out. 2023.

ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. **Curso de Direito Constitucional**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

BARROSO, Luis Roberto. **Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

BOBBIO, Norberto, 1909. **A era dos direitos**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer. - Nova ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. – 7ª reimpressão.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

BONAVIDES, Paulo. **Teoria constitucional da democracia participativa: Por um Direito Constitucional de luta e resistência, por uma Nova Hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade**. ed. 3. São Paulo: Malheiros, 2001.

BRASIL. **Constituição Federal de 5 de outubro de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em: 30 ago. 2023.

BRASIL. **Decreto-lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941**. Código de Processo Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 14 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.964 de 24 de dezembro 2019**. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm. Acesso em: 06 out. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI 6298**. Relator Ministro Luiz Fux. 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5840274>. Acesso em: 06 out. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI 6299**. Relator Ministro Luiz Fux. 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5840373>. Acesso em: 06 out. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI 6300**. Relator Ministro Luiz Fux. 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5840552>. Acesso em: 06 out. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI 6305**. Relator Ministro Luiz Fux. 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5844852>. Acesso em: 06 out. 2023

BULOS, Uadi Lammêgo. **Curso de direito constitucional**. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.

COMAR, Danielle Nogueira Mota. **Imparcialidade e juiz das garantias**. Orientador: Prof. Dr. Maurício Zanoide de Moraes. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Direito. - USP. Defesa em 2022. 545p. Publicação em 2022. <https://doi.org/10.11606/D.2.2022.tde-28092022-122509>. Acesso em: 06 out. 2023.

CUNHA JÚNIOR, Dirley. **Curso de direito constitucional**. 6ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2012.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do Garantismo Penal**. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 4. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. **Curso de Direito Constitucional**. 12. ed. rev., atual, e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.

FISCHER, Douglas. Garantismo Penal integral (e não o Garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e aproximação dos seus ideais. **Revista de Doutrina da 4ª Região**. Porto Alegre, n. 28, 24 mar. 2009. Disponível em:

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/60553/Garantismo_penal_integral.pdf. Acesso em: 11 nov. 2023.

GARCIA, Alessandra Dias. **O juiz das garantias e a investigação criminal**. Orientador: Marcos Alexandre Coelho Zilli. Dissertação de mestrado. Defesa em 2014. Publicação, 2014. Programa de pós-graduação da USP: São Paulo, 2014. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-23092015-092831/pt-br.php>. Acesso em: 19 out. 2023.

GIL, Renata. **Nota Pública - juiz das garantias**. Brasília: AMB, 27 dez. 2019. Disponível em: https://www.amb.com.br/nota-publica-juiz-de-garantias/?doing_wp_cron=1578237110.5162420272827148437500. Acesso em: 06 out. 2022.

JESUS, Gadiel Carvalho de. **Garantismo Hiperbólico Monocular - Penal**. JusBrasil, 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/Garantismo-hiperbolico-monocular-penal/662576747#:~:text=Garantismo%20vem%20de%20%E2%80%9Cgarantir%E2%80%9D%2C,%2C%20afian%C3%A7ar%2C%20tutelar%20algo%E2%80%9D>. Acesso em: 13 set. 2023.

KNOLL JÚNIOR, Luiz Fernando. Garantismo Penal hiperbólico monocular: a deturpação do conceito garantista e os reflexos deletérios na atividade policial militar. **PhD Scientific Review**. v.02, n.03, nº ISSN 2676-444, p. 20-42, fevereiro de 2023. Disponível em: <http://www.revistaphd.periodikos.com.br/ed/63eea53ba9539508106b5833>. Acesso em: 14 nov. 2023.

LANNA, Gabriel Morais. **Garantismo Penal no Brasil e a resistência autoritária: reflexões críticas**. Orientador: Alexandre de Castro Coura. 2022. 119 f. Dissertação (Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais) - Programa de Pós-Graduação em Direitos e Garantias Fundamentais, Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2022.

MACHADO, Leonardo Marcondes. Garantismo Penal e investigação criminal: um diálogo necessário. **Conjur** (online). Publicado em: 12.06.2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jun-12/academia-policia-Garantismo-penal-investigacao-criminal-dialogo-necessario>. Acesso em: 18 set. 2023.

MAGALHÃES, Vlamir Costa. O Garantismo Penal integral: enfim, uma proposta de revisão do fetiche individualista. **Revista da EMERJ**, vl. 13, nº 52, 2010, p. 202-223. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista52/Revista52_202.pdf. Acesso em: 11 nov. 2023.

MARTINS, Flávio. **Curso de Direito Constitucional**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

PARISE, Bruno Girade; BARBOSA, Guilherme Diniz. **O Garantismo integral como elemento de manutenção da mitológica função pacificadora do processo penal**. 9º Congresso Internacional de Ciências Criminais – Sistema Penal e Violência / XVIII Congresso Transdisciplinar de Ciências Criminais do ITEC-RS. ed. PUC: São Paulo,

2018. Disponível em: <https://editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/anais/congresso-internacional-de-ciencias-criminais/2018#capa>. Acesso em: 15 set. 2023.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. (Série IDP)

PINHO, Ana Cláudia Bastos de. **Para além do Garantismo: uma proposta hermenêutica de controle da decisão penal**. Antonio Gomes Moreira Maués. Pará. 2011. 206 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Jurídicas, Belém, 2011. Programa de Pós-Graduação em Direito. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/bitstream/2011/6410/1/Tese_ParaAlemGarantismo.pdf. Acesso em: 06 out. 2023.

PINHO, Ana Cláudia Bastos de; ALBUQUERQUE, Fernando da Silva. SALES, José Edvaldo Pereira. O Garantismo (penal) de Luigi Ferrajoli: apontamentos (des)necessários a certas “críticas” Made in Brazil. **R. do Instituto de Hermenêutica Jur. – RIHJ** | Belo Horizonte, ano 17, n. 26, p. 155-186, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15676>. Acesso em: 13 set. 2023.

PINHO, Ana Cláudia Bastos de. Garantismo Penal: Ferrajoli por Ferrajoli, colocando os pingos nos is. **Conjur**. Publicado em: 29 de julho de 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jul-29/ana-claudia-pinho-Garantismo-penal-ferrajoli-ferrajoli>. Acesso em: 13 set. 2023.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**. 14. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013.

RABELO, Galvão. **Garantias e regras interpretativas**: proposta de um modelo garantista de interpretação jurídico-penal. UFMG. 2020. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/35034/1/TESE_GARANTIAS%20E%20REGRAS%20INTERPRETATIVAS_GALVAO%20RABELO.pdf. Acesso em: 13 set. 2023.

RAMOS, Beatriz Vargas; CHAVES, Álvaro Guilherme de Oliveira. O Garantismo Penal integral e suas contradições com o Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli. Direito. UnB - **Revista de Direito da Universidade de Brasília**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 102–126, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistadedireitounb/article/view/30097>. Acesso em: 17 set. 2023.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 11 ed. São Paulo: Livraria do Advogado, 2012.